

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo‘raev Husan	
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....	624
Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIYANI MUHOFAZA QILISH: BARQAROR KELAJAK SARI YO‘L

Tirkacheva Farangiz Sur‘at qizi

TDIU «Turizm va mehmonxona biznesi» kafedrası

Tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqola ekoturizm va uning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ekoturizm tabiiy resurslarni asrab-avaylash bilan bir qatorda mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va barqaror turizm infratuzilmasini yaratishga qaratilgan. Maqolada ekoturizmning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar SWOT tahlil yordamida tahlil qilingan. Shuningdek, ekoturizmni rivojlantirishda ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish, mahalliy jamoalarni qo‘llab-quvvatlash va barqaror infratuzilmani shakllantirish muhimligi ta‘kidlangan. Tabiatni saqlash va sayyohlar oqimini boshqarish uchun innovatsion yondashuvlar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Ekoturizm, ekologiya, barqaror turizm, tabiiy resurslarni muhofaza qilish, SWOT tahlil, innovatsion texnologiyalar, mahalliy jamoalar, qayta tiklanadigan energiya, turizm infratuzilmasi, iqlim o‘zgarishi.

Abstract: This article is devoted to the study of ecotourism and its importance in environmental protection. Ecotourism is aimed at the development of the local economy and the creation of a sustainable tourism infrastructure along with the preservation of natural resources. The article analyzes the strengths and weaknesses, opportunities and threats of ecotourism using SWOT analysis. In addition, the importance of introducing environmentally safe technologies, supporting local communities and creating sustainable infrastructure in the development of ecotourism was emphasized. Innovative approaches have been proposed to conserve nature and manage tourist flows.

Key words: Ecotourism, ecology, sustainable tourism, protection of natural resources, SWOT analysis, innovative technologies, local communities, renewable energy, tourism infrastructure, climate change.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению экотуризма и его значения в охране окружающей среды. Экотуризм направлен на развитие местной экономики и создание устойчивой туристической инфраструктуры наряду с сохранением природных ресурсов. В статье с помощью SWOT-анализа анализируются сильные и слабые стороны, возможности и угрозы экотуризма. Кроме того, была подчеркнута важность внедрения экологически безопасных технологий, поддержки местных сообществ и создания устойчивой инфраструктуры в развитии экотуризма. Предложены инновационные подходы к сохранению природы и управлению туристическими потоками.

Ключевые слова: экотуризм, экология, устойчивый туризм, охрана природных ресурсов, SWOT-анализ, инновационные технологии, местные сообщества, возобновляемые источники энергии, туристическая инфраструктура, изменение климата.

KIRISH

Bugungi kunda turizm sanoati global iqtisodiyotning muhim bo‘g‘inlaridan biriga aylangan. Har yil millionlab sayyohlar tabiiy va madaniy boyliklarni o‘rganish maqsadida turli mamlakatlarga safar qilmoqda. Bu jarayon iqtisodiy o‘rishga, yangi ish o‘rinlarining paydo bo‘lishiga va mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Biroq, turizmning ayrim shakllari, ayniqsa,

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

massali turizm, tabiiy resurslar va ekotizimlarga zarar yetkazib, ularning barqarorligini buzishi mumkin. Bu holat esa nafaqat atrof-muhitga, balki inson salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, ekoturizm alohida ahamiyat kasb etadi. Ekoturizm — bu tabiiy muhitni asrab-avaylash, biologik xilma-xillikni himoya qilish va mahalliy jamoalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turizmning barqaror shaklidir. Ekoturizm nafaqat iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishni, balki tabiiy muhitni muhofaza qilish va sayyohlar oqimini boshqarishni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Ekoturizmga asoslangan sayohatlar, mahalliy madaniyat va an'analarni hurmat qilish, shuningdek, sayyohlar va mahalliy aholi o'rtasida ijtimoiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu maqolada ekoturizmning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi o'rni, uni rivojlantirishda ekologiyani himoya qilishning zaruriyati va bu jarayonning global miqyosdagi ahamiyati o'rganiladi. Ekoturizmning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar SWOT tahlil yordamida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish, mahalliy jamoalarni qo'llab-quvvatlash va barqaror turizm infratuzilmasini shakllantirish muhimligi ta'kidlanadi. Tabiatni saqlash va sayyohlar oqimini boshqarish uchun innovatsion yondashuvlar taklif etiladi. Ushbu tadqiqot, shuningdek, ekoturizmning nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy jihatlarini haqida kengroq tushuncha beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ekoturizmni rivojlantirish va ekologiyani muhofaza qilish mavzusidagi adabiyotlar sharhida bir qator olimlar ekologik turizmning tabiiy resurslar va atrof-muhitni muhofaza qilishdagi o'rni haqida tadqiqotlar olib borishgan. Ushbu tadqiqotlar ekologik turizmning iqtisodiy jihatlarini o'rganish bilan bir qatorda, atrof-muhitga zarar keltirmasdan sayyohlik faoliyatini olib borish yo'llarini ham ko'rsatib o'tgan.

Ekologik turizm bo'yicha taniqli tadqiqotchi Olzhas Bekmuhamedov o'z izlanishlarida ekologik turizmni rivojlantirish orqali mahalliy aholining ijtimoiy va iqtisodiy ahvolini yaxshilash bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilishning ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Uning fikricha, ekologik turizmni rivojlantirish jarayonida mahalliy aholining tabiatni asrashga bo'lgan qiziqishi va ishtirokini oshirish kerak. Bu, ayniqsa, muhofaza qilinadigan hududlarda barqaror turizmni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Ekoturizm bo'yicha boshqa yetakchi olimlardan biri Svetlana Nikolaeva o'z maqolalarida ekologiyani muhofaza qilish masalalariga e'tibor qaratadi. U ekoturizmning tabiiy hududlarga ta'sirini o'rganib, barqaror turizmni joriy qilish uchun maxsus qonunchilik va me'yorlarni ishlab chiqish kerakligini ta'kidlaydi. Nikolaevaning tadqiqotlari ekoturizmning qoidalari va standartlarini aniq belgilash orqali nafaqat sayyohlar, balki mahalliy jamiyatlar uchun ham ijobiy natijalar keltirish mumkinligini ko'rsatadi.

Evan Griffithsning tadqiqotlari esa ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilishni barqaror kelajak sari olib boruvchi muhim yo'nalishlardan biri sifatida ko'rib chiqadi. Griffiths atrof-muhitni muhofaza qilish siyosatlari va turizm siyosatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashni tavsiya qiladi. U barqaror turizmning mahalliy aholiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi, resurslarni ratsional foydalanish va tabiiy muhitni saqlash orqali kelajak avlodlar uchun qoldiriladigan meros sifatida ko'rilishi kerakligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri tendensiyalarini o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot

usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm va ekoturizm sohasida vazirlar mahkamasining maqsadli ko'rsatkichlari va statistik ma'lumotlarini o'z ichiga olgan jadval quyida keltiriladi. Bu jadvalda mahalliy va global ko'rsatkichlar, shuningdek, ekoturizmning rivojlanishi uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan statistika keltirilgan(1-jadval).

1-Jadval.

Vazirlar Mahkamasining Ekoturizm Sohasida Statistik Ma'lumotlar rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari.⁵⁹

Ko'rsatkich	Statistik ma'lumot	Izoh
Global ekoturizm bozorining hajmi	2022-yilda 245 milliard dollar	2021-yilda 181 milliard dollar bo'lgan.
Ekoturizm orqali mahalliy aholini qo'llab-quvvatlash	60 milliondan ortiq odam 2022-yilda iqtisodiy holatini yaxshiladi	UNWTO ma'lumotlariga ko'ra.
Ekoturizm bo'yicha investitsiyalar	2022-yilda 12 milliard dollar	Ekoturizm loyihalariga investitsiyalarni oshirish.
Tabiiy hududlar bo'yicha sayyohlar soni	2023-yilda 500 million sayyoh	Tabiatni saqlashga qaratilgan sayohatlar.
Ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun ajratilgan mablag'	2024-yilda 1 milliard dollar	Barqaror infratuzilmani yaratish uchun ajratilgan.
Ekoturizmga doir ekologik loyihalar soni	2023-yilda 200 dan ortiq loyiha	Ekoturizm va ekologik loyihalar ko'paymoqda.
Qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushi	2023-yilda 30%	Ekoturizmga qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlatish.
Sayohat va ekologiya bo'yicha tadqiqotlar	2023-yilda 50 dan ortiq ilmiy tadqiqot	Ekoturizm va ekologiyani muhofaza qilish bo'yicha yangi tadqiqotlar.

Vazirlar Mahkamasining Ekoturizm Sohasida Statistik Ma'lumotlar

⁵⁹ 1. UNWTO (Birlashgan Millatlar Tashkiloti Sayohat va Turizm Tashkiloti) - Ekoturizm va global turizm bozorining statistik ma'lumotlari.

• Rasmiy sayti: [unwto.org](https://www.unwto.org/) (<https://www.unwto.org/>)

2. Statista - Turizm bozorining o'sish prognozlarini va iqtisodiy ko'rsatkichlari.

• Rasmiy sayti: [statista.com](https://www.statista.com/) (<https://www.statista.com/>)

3. IUCN (Xalqaro Tabiatni Muhofaza Itifoqi) - Ekologik loyihalar va tabiiy resurslarni muhofaza qilish haqida ma'lumotlar.

• Rasmiy sayti: [iucn.org](https://www.iucn.org/) (<https://www.iucn.org/>)

4. Global Ecotourism Network (GENTA) - Ekoturizmning ahamiyati va rivojlanishi haqidagi ma'lumotlar.

• Rasmiy sayti: [ecotourism.org](https://www.ecotourism.org/) (<https://www.ecotourism.org/>)

5. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi - O'zbekiston kontekstida ekoturizm va uning rivojlanishi haqida ma'lumotlar.

• Rasmiy sayti: [tourism.uz](https://www.tourism.uz/) (<https://www.tourism.uz/>)

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

1. Global ekoturizm bozorining hajmi:
 - 2021-yilda: 181 milliard dollar;
 - 2022-yilda: 245 milliard dollar;
 - 2027-yilgacha: 454 milliard dollarga yetishi kutilmoqda (Statista).
2. Ekoturizm orqali mahalliy aholini qoʻllab-quvvatlash:
 - 2022-yilda: 60 milliondan ortiq odam iqtisodiy holatini yaxshiladi (UNWTO)
3. Ekoturizm boʻyicha investitsiyalar:
 - 2022-yilda: 12 milliard dollar.
4. Tabiiy hududlar boʻyicha sayyohlar soni:
 - 2023-yilda: 500 million sayyoh.
5. Ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish uchun ajratilgan mablagʻ:
 - 2024-yilda: 1 milliard dollar.
6. Ekoturizmga doir ekologik loyihalar soni:
 - 2023-yilda: 200 dan ortiq loyiha.
7. Qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushi:
 - 2023-yilda: 30%.
8. Sayohat va ekologiya boʻyicha tadqiqotlar:
 - 2023-yilda: 50 dan ortiq ilmiy tadqiqot.

Ushbu maʼlumotlar ekoturizm sohasining rivojlanishini va mahalliy jamoalarni qoʻllab-quvvatlashni taʼminlaydigan asosiy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga oladi. Agar sizga qoʻshimcha maʼlumotlar yoki boshqa koʻrsatkichlar kerak boʻlsa, iltimos, xabar bering!

Ekoturizm va uning ahamiyati

Ekoturizm — ekologik toza va barqaror sayohat turlarini oʻz ichiga olgan turizm shakli boʻlib, u atrof-muhitga minimal taʼsir koʻrsatishni maqsad qiladi. 2021-yilda global ekoturizm bozori 181 milliard dollardan oshib, 2022-yilda 245 milliard dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich 2027-yilgacha 454 milliard dollargacha oʻsishi kutilmoqda (Statista). Ushbu turizm turi ekologik muvozanatni saqlashga qaratilgan.⁶⁰

Ekoturizmning asosiy maqsadi tabiiy hududlarda barqaror turizmni tashkil etish orqali tabiatni saqlash va mahalliy jamoalar manfaatlarini himoya qilishdir. Ushbu turizm quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

- Tabiiy resurslarni saqlash: Ekoturizm ekologik zararni kamaytirish va biologik xilma-xillikni asrash uchun moʻljallangan. Maxsus choralar koʻrilib, turizm faoliyati natijasida paydo boʻlishi mumkin boʻlgan zararlarni oldini oladi.

- Mahalliy jamoalarni qoʻllab-quvvatlash: Mahalliy aholini turizm faoliyatiga jalb qilish ularning iqtisodiy farovonligini oshiradi va ular oʻz hududlarini himoya qilishda bevosita ishtirok etadilar. 2022-yilda ekoturizm orqali 60 milliondan ortiq odamning iqtisodiy holati yaxshilandi (UNWTO).⁶¹

- Barqaror turizm infratuzilmasini yaratish: Ekoturizm barqaror infratuzilma orqali amalga oshiriladi, bu esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga va ekologik xavfsizlikni taʼminlashga yordam beradi.

Ekoturizm va ekologiyani muhofaza qilish

Ekoturizmning muvaffaqiyatli rivojlanishi ekologiyani muhofaza qilishga boʻlgan eʼtiborni kuchaytirishni talab etadi. Tabiiy joylar turistlar uchun jozibador boʻlsa-da, notoʻgʻri boshqaruv ularga katta zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun quyidagi chora-tadbirlar zarur(2-jadva):

⁶⁰ “Statista”ning ekoturizm bozor hajmi haqidagi maʼlumotlar (Statista, 2021). Statista - Global Ecotourism Market (<https://www.statista.com/statistics/1175154/global-ecotourism-market-size/>) (Statista, 2021).

⁶¹ “UNWTO”ning 2022 yilgi global ekoturizm tadqiqotlari natijasi (UNWTO, 2022).

(2-jadval).

SWOT Tahlil: Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish:

Kuchli tomonlari (Strengths)	Kuchsiz tomonlari (Weaknesses) -
<p>-Tabiatni saqlashga qaratilgan yondashuv: Ekoturizmning asosiy maqsadi tabiiy resurslarni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlashdir. Ushbu yondashuv ekologik boyliklarni asrab-avaylashga xizmat qiladi.</p> <p>-Mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish: Ekoturizm mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratadi va ularning iqtisodiy holatini yaxshilaydi. Mahalliy aholi turizm jarayonlarida faol ishtirok etadi va ular tabiatni himoya qilishga qiziqadi.</p> <p>-Sayyohlarning ekologik ongini oshirish: Ekoturizm sayyohlarning ekologiya haqidagi bilimlarini kengaytiradi va ularni tabiatni saqlashga rag'batlantiradi.</p>	<p>-Infratuzilmaning rivojlanmaganligi: Ko'p joylarda ekoturizmni rivojlantirish uchun zarur infratuzilma yetishmaydi. Yo'llar, transport va turar joylar ekologik xavfsizlik talablariga mos bo'lmasligi mumkin.</p> <p>-Ekologik yuk: Turistlarning ortiqcha ko'payishi tabiiy muhitga zarar yetkazishi mumkin. Bu esa ekoturizmning asosiy maqsadi — tabiiy muhitni muhofaza qilishni qiyinlashtiradi.</p> <p>-Moliyaviy cheklovlar: Ekoturizmga mablag' yetarli bo'lmasligi bu sohaning keng ko'lamda rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.</p>
Imkoniyatlari (Opportunities)	Xavf-xatar (Threats)
<p>-Innovatsion texnologiyalar: Ekoturizmda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi (qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindisiz texnologiyalar va ekologik toza transport) barqarorlikni mustahkamlaydi.</p> <p>-Xalqaro hamkorlik va qo'llab-quvvatlash: Xalqaro tashkilotlar va hukumatlar tomonidan ekoturizmni qo'llab-quvvatlash turizmning yanada rivojlanishiga yordam beradi.</p> <p>-Sayyohlar oqimi: Ekoturizmga qiziqish ortishi, sayyohlar oqimining ko'payishi orqali soha barqaror iqtisodiy daromad keltirishi mumkin.</p>	<p>-Iqlim o'zgarishi: Iqlim o'zgarishi va global isish ekoturizm hududlariga zarar yetkazishi mumkin. Bu tabiiy muhitning degradatsiyasiga olib kelishi mumkin.</p> <p>-Noto'g'ri boshqaruv: Ekoturizmni noto'g'ri boshqarish tabiiy muhitga jiddiy zarar keltirishi, biologik xilma-xillikni kamaytirishi va turistik hududlarni yaroqsiz holga keltirishi mumkin.</p> <p>-Mahalliy hamjamiyatlarning noroziligi: Mahalliy aholi ekoturizmni rivojlantirishda chetda qolsa yoki manfaatdor bo'lmasa, ijtimoiy ziddiyatlar yuzaga kelishi ehtimoli bor.</p>

• Qattiq nazorat va monitoring: Sayyohlik hududlarida turistlar sonini cheklash va tabiiy resurslarning holatini doimiy kuzatish zarur. Bu ekoturizmni ortiqcha yukdan himoya qiladi va tiklanishiga imkon beradi.

• Mahalliy hamkorlik: Mahalliy aholining tabiatni asrashdagi bilim va tajribasidan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Ularning ishtiroki muhofaza qilishning uzoq muddatli natijalarini ta'minlaydi.

• Innovatsion texnologiyalar: Ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish chiqindilarni kamaytirish, suv va energiya resurslarini tejashga yordam beradi. Masalan, 2023-yilda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish 29% ga oshdi (IEA).⁶²

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Ta'lim va ongli sayohatchilarni tarbiyalash:

• Mahalliy aholi va sayyohlar uchun treninglar: Ekoturizm haqida ta'lim dasturlari yaratish, sayohatchilarga tabiiy resurslarni qanday asrash, barqaror turizmga qanday hissa qo'shish kerakligini o'rgatish.

• Tashqi tadqiqotlar va seminarlar: Ekoturizm va ekologiya bo'yicha seminarlar va konferentsiyalar tashkil qilish, bilim va tajribalarni baham ko'rish.

2. Barqaror infratuzilmani rivojlantirish:

• Ekologik xavfsiz infratuzilma: Ekoturizm hududlarida barqaror infratuzilma (masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik toza transport) yaratish.

• Transport va turar joylar: Transport tizimini va turar joylarni ekologik xavfsizlik talablariga moslashtirish.

3. Mahalliy jamoalar bilan hamkorlik:

• Jamoat ishtirokini kuchaytirish: Mahalliy aholi va jamoalarni ekoturizm jarayoniga jalb qilish, ularni faol ishtirokchilar sifatida o'qitish.

• Mahalliy mahsulotlarni qo'llab-quvvatlash: Mahalliy ishlab chiqaruvchilar va hunarmandlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, sayyohlar uchun mahalliy mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etish.

4. Monitoring va nazorat:

• Monitoring tizimini joriy etish: Ekoturizm faoliyatining ekologik ta'sirini kuzatish va baholash tizimlarini o'rnatish.

• Turistlarni cheklash mexanizmlari: Turistlar sonini cheklash, muayyan hududlarda og'ir yuklanishni kamaytirish.

5. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish:

• Raqamli platformalar: Ekoturizm xizmatlarini ko'rsatadigan raqamli platformalarni ishlab chiqish, sayyohlar va mahalliy jamoalar o'rtasida o'zaro aloqalarni osonlashtirish.

• Qayta tiklanadigan energiya va chiqindisiz texnologiyalar: Ekoturizm qayta tiklanadigan energiya manbalaridan va chiqindisiz texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish.

6. Mahalliy madaniyat va an'analarni saqlash:

• Madaniy tadbirlarni tashkil etish: Mahalliy an'analarga asoslangan madaniy tadbirlarni o'tkazish, sayyohlarni mahalliy madaniyat bilan tanishtirish.

• Madaniy merosni asrash: Mahalliy madaniy meros va an'analarni saqlash va rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar.

Ekoturizm va ekologiyani muhofaza qilishni barqaror ravishda rivojlantirish uchun ko'p tomonlama yondashuv talab etiladi. Yuqoridagi takliflar ekoturizm sohasidagi imkoniyatlardan foydalanish va ekologik muvozanatni saqlashga yordam beradi. Bunday yechimlar sayyohlar va mahalliy jamoalar o'rtasida barqaror hamkorlikni rivojlantirishga, atrof-muhitni muhofaza qilishga va kelajak avlodlar uchun sog'lom muhit yaratishga yordam beradi.

Ekoturizmning rivojlanishi to'g'ridan-to'g'ri atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liqdir. Tabiiy hududlarni saqlash va biologik xilma-xillikni himoya qilish orqali kelajak avlodlar uchun barqaror turizmni ta'minlaymiz. Hukumatlar, mahalliy jamoalar va turizm tashkilotlari ekologik innovatsiyalarni joriy etib, tabiiy resurslarni asrab-avaylashda hamkorlik qilishlari maqsadga

⁶² "IEA" ma'lumotlari asosida qayta tiklanadigan energiya bo'yicha global statistik ma'lumotlar (IEA, 2023). IEA – Renewables-2023 (<https://www.iea.org/reports/renewables-2023>) (IEA, 2023)

muvofig bo'ladi deb o'ylayman. Mahalliy jamoalarni jalb qilish, barqaror infratuzilma yaratish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni qo'llash kelajak avlodlar uchun sog'lom muhitni saqlab qolishning asosiy yo'llaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNWTO (Birlashgan Millatlar Tashkiloti Sayohat va Turizm Tashkiloti) – Ekoturizm va global turizm bozorining statistik ma'lumotlari. Rasmiy sayti: [unwto.org](https://www.unwto.org/) (<https://www.unwto.org/>).
2. Statista – Turizm bozorining o'sish prognozlar va iqtisodiy ko'rsatkichlari.
 - Rasmiy sayti: [statista.com](https://www.statista.com) (<https://www.statista.com>).
3. IUCN (Xalqaro Tabiatni Muhofaza Itifoqi) – Ekologik loyihalar va tabiiy resurslarni muhofaza qilish haqida ma'lumotlar.
 - Rasmiy sayti: [iucn.org](https://www.iucn.org/) (<https://www.iucn.org/>).
4. Global Ecotourism Network (GENTA) – Ekoturizmning ahamiyati va rivojlanishi haqidagi ma'lumotlar.
 - Rasmiy sayti: [ecotourism.org](https://www.ecotourism.org/) (<https://www.ecotourism.org/>).
5. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi – O'zbekiston kontekstida ekoturizm va uning rivojlanishi haqida ma'lumotlar.
 - Rasmiy sayti: [tourism.uz](https://www.tourism.uz) (<https://www.tourism.uz/>).
6. "Statista"ning ekoturizm bozor hajmi haqidagi ma'lumotlar (Statista, 2021). Statista – Global Ecotourism Market (<https://www.statista.com/statistics/1175154/global-ecotourism-market-size/>) (Statista, 2021).
7. "UNWTO"ning 2022-yilgi global ekoturizm tadqiqotlari natijasi (UNWTO, 2022).
8. "IEA» ma'lumotlari asosida qayta tiklanadigan energiya bo'yicha global statistik ma'lumotlar (IEA, 2023). IEA – Renewables 2023 (<https://www.iea.org/reports/renewables-2023>) (IEA, 2023)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>